

THE MORAL AND ETHICAL AND SCIENTIFIC-THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE SUBJECT OF CHILDREN'S LITERATURE**Nezakət İsmailova***Doctor of Philology, Associate Professor
Nakhchivan State University, Nakhchivan Teacher Training Institute
ORCID ID: 0009-0008-0034-0730***UŞAQ ƏDƏBİYYATI FƏNNİNİN MƏNƏVİ-ƏXLAQI
VƏ ELMI-NƏZƏRİ ƏSASLARI****Nəzakət İsmayılova***filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
ORCID ID: 0009-0008-0034-0730***Abstract**

Although children's literature, a branch of Azerbaijani literature, began to formalise from the 19th century, its earliest examples are reflected in folk creations and the works of the classics of ancient and medieval Azerbaijani literature. As every work of art serves to educate, perfect, and shape character, it would be incorrect to state that any particular poetic work was written for adults or for children. In primary school, there is a greater need for examples of children's literature in the teaching of the Mother Tongue subject.

As is evident, we must conclude that any artist who is drawn to children's literature and tries their hand at it, if they wish their work to be topical, comprehensive, and memorable, must, without question, adhere to the points mentioned above. Children's literature must become a school of moral, ideological, and spiritual upbringing. Children's literature must bring up children and young people to be hard-working and honourable, with a love for their country and people, a happiness in their land and homeland, and a spirit of fortitude and valour. Drawing its roots from the depths of the centuries, Azerbaijani children's literature has always been fresh, moving, relevant, and enduring. For centuries, folk lore has created ideal examples of a pedagogical and artistic-aesthetic method of upbringing for children. Synthesising children's literature with literary studies requires competence and mastery in a teacher's pedagogical practice. Throughout the history of Azerbaijani literature, the scientific-theoretical foundations for developing moral-ethical qualities are laid at the undergraduate level of pedagogical universities. The scientific and theoretical foundations for developing the literary taste, aesthetic perception, and moral-ethical qualities of young schoolchildren through the selection and teaching of the most valuable examples of children's literature, and their use in extracurricular and out-of-school activities, are laid at the undergraduate level of pedagogical universities.

Xülasə

Azərbaycan ədəbiyyatının bir qolu olan uşaq ədəbiyyatı XIX əsrdən etibarən formalamağa başlasa da, bu ədəbiyyatın ilkin nümunələri xalq yaradıcılığı nümunələrində, qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərində özünü göstərir. Hər bir bədii sənət nümunəsi tərbiyəyə, kamilliyə, şəxsiyyət formalaşmasına xidmət etdiyindən bu və ya digər poetik nümunənin də böyüklər yaxud uşaqlar üçün yazıldığını demək doğru olmaz. İbtidai siniflərdə “Ana dili” fənninin tədrisində uşaq ədəbiyyatı nümunələrinə daha çox ehtiyac yaranır.

Göründüyü kimi, bu qənaətə gələrək deməliyə ki, uşaq ədəbiyyatına meyli olan, bu sahədə qələmini sınayan hər bir sənətkar əgər istəyirsə, əsəri aktual, əhatəli, dolğun yadda qalan olsun, bu yuxarıda deyilənlərə, sözsüz, əməl etməlidir. Uşaq ədəbiyyatı mənəvi-əxlaqi və ideoloji tərbiyə məktəbinə çevrilməlidir. Uşaq ədəbiyyatı uşaqları, gəncləri, əməksevər, namuslu, vətəninə, xalqına məhəbbət, torpağına, el-obasına səadət, mətinlik, mübarizlik ruhunda tərbiyə etməlidir. Öz qaynaqlarını əsrlərin dərinliyindən alan Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı həmişə tərəvətli, təsirli, aktual və uzunömürlü olmuşdür. Çünki uzun əsrlərdən bəri xalq folkloru uşaqlar üçün pedaqoji və bədii-estetik tərbiyə metodunun ideal nümunələrini yaratmışdır. Uşaq ədəbiyyatı və ədəbiyyatşünaslıqla sintez halında götürmək müəllimin pedaqoji fəaliyyətində səriştə və ustalıq tələb edir. Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi boyunca ən dəyərli uşaq mütaliəsi nümunələrini seçib tədrisə gətirmək, sinifdən xaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə bu nümunələrdən istifadə yolu ilə kiçikyaşlı məktəblilərin bədii zövqünü, estetik duyumunu, mənəvi-əxlaqi xüsusiyyətlərini inkişaf etdirməyin elmi-nəzəri əsasları pedaqoji universitetlərin bakalavriat səviyyəsində qoyulur.

Keywords: children's literature, subject, teaching, reading**Acar sözlər:** uşaq ədəbiyyatı, fənn, tədris, mütaliə**Tədqiqatın əsas hissəsi**

“Uşaq ədəbiyyatı” fənni təhsilalanları nəzəri biliklərlə və bədii materialların təhlili ilə təmin edir. Bu fənnin spesifikasiyasının, məqsəd və vəzifələrinin

mənimsənilməsi, müasir yanaşmalar yeni bilik və bacarıqların formalaşmasını təmin etməklə yanaşı, ibtidai sinif müəllimini də formalaşdırır. “Uşaq ədəbiyyatı” fənninin məqsədi təhsilalanları ədəbi

prosesin nəzəri problemləri və praktik əhəmiyyəti haqqında yeniliklər ilə yaxından tanış etmək, ədəbi materialların interaktiv üsullarla tədrisinə və mənimsənilməsinə imkan yaratmaq, uşaq ədəbiyyatı nümunələri vasitəsilə Azərbaycan ədəbiyyatının zənginliyi və qədimliyi haqqında təsəvvür formalaşdırmaqdır.

Pedaqoji universitetlərin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üçün nəzərdə tutulan bu fənn klassiklərin, orta əsrlər və müasir dövr yazıçılarının uşaq ədəbiyyatına gətirdikləri tərbiyəvi mövzuda əsərlərin mənimsənilməsi, ibtidai siniflərdə bədii nümunələrin təhsilalanlara öyrədilməsində milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasını ehtiva edir. İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında "Uşaq ədəbiyyatı" fənni ixtisas fənləri bölümünə daxil olub tələbələrə uşaq ədəbiyyatına aid seçilmiş nümunələri, uşaq şair və yazıçılarının həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumatı, uşaq ədəbiyyatı üzrə seçilmiş əsərlərin janrlarını, təlim məşğələlərində uşaq ədəbiyyatı nümunələrindən istifadə bacarığını aşılayır.

Azərbaycan ədəbiyyatının bir qolu olan uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin xalq yaradıcılığı və yazılı ədəbiyyat nümunələri əsasında öyrənilməsi, bu ədəbi nümunələr vasitəsilə təhsilalanların milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlər zəminində formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Ümumtəhsil müəssisələrinin ibtidai siniflərində uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin öyrədilməsində zəruri elmi-nəzəri ədəbiyyatlar, oxu dərsləkləri, yardımçı vəsaitlərdən istifadə yolları, təhsilalanların gələcək pedaqoji fəaliyyətə hazırlanması, nəzəri bilik və praktik bacarıqların formalaşdırılmasıdır. Həmçinin uşaq yazıçı və şairlərinin əsərlərində uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin janr və növ xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, dünya uşaq ədəbiyyatından seçmə nümunələr əsasında uşaqlara estetik zövq, bədii duyum və s. aşılamaqdır. Məqsədimiz tələbələrə uşaq ədəbiyyatının elmi-nəzəri əsaslarını mənimsətmək; - tələbələrin bədii inkişafına nail olmaq; - uşaq ədəbiyyatı nümunələrinə məhəbbət tərbiyə etmək; - bədii nümunələrin ifasına həqiqi meyarlarla qiymət vermək bacarığını

formalaşdırılmasıdır. Bu vəzifələr əsasən mühazirələrdə və seminar məşğələlərində həyata keçirilməlidir.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mənbələri və qaynaqları, nümayəndələri, onların yaradıcılığı haqqında fikir yürüdür və əsaslandırır. Şifahi xalq yaradıcılığı və yazılı ədəbiyyatda uşaq ədəbiyyatı nümunələrini janrlara görə təsnif edir. İbtidai siniflərdə təhsilalanlarla təlim məşğələlərində ədəbi nümunələrdən bacarıqla istifadə edir. Uşaq ədəbiyyatı nümunələrindən istifadə etməklə ünsiyyətin müxtəlif situasiyalarında, nitqin məqsəd və məzmununa uyğun şəkildə ünsiyyət prosesini təşkil edir; Uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin öyrədilməsi ilə bağlı müasir elmi-metodik tövsiyələri və praktik bacarıqları tətbiq etməliyə. Uşaq ədəbiyyatı nümunələrini təhlil edərkən tərbiyəvi və estetik nümunələri müəyyənləşdirmək, təhsilalanların əxlaqi-mənəvi tərbiyəsində onlardan istifadə edilməliyə.

NƏTİCƏ :

Yekun olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı yaşadığımız dünyanın maddi və mənəvi zənginliklərini yeni nəsə öyrətməli onları bu sərvətin varisi kimi tərbiyə etməlidir. Onun üçün də bu ədəbiyyatın yolu düzgün olmalıdır ki, gələcəkdə cəmiyyətə xidmət edən uşaq da tutduğu yolu düzgün seçə bilsin. Uşaq ədəbiyyatı anlayışı, bilavasitə uşaqlar üçün yazılan bədii, elmi -bədii və elmi- kütləvi əsərləri özündə birləşdirən yaradıcılıq sahəsi olsa da, yalnız bunlarla məhdudlaşmır. Buraya həmçinin, böyüklər üçün yazılan, lakin uşaqların da mütaliə edə biləcəyi əsərlər də daxil edilə bilər. Bu əsərlər uşaqların mənəvi -əxlaqi və estetik fəaliyyətində, dünya görüşlərinin genişlənməsi və formalaşmasında əsaslı rol oynayır. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı fənni Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni, ideoloji əsasları və müasir dünyadakı yeri və roluna dair sistemli və hərtərəfli biliklərə, milli dövlətimizin perspektiv inkişafını proqnozlaşdırma qabiliyyətlərinə saslanmalıdır.